

MOLIYAVIY HISOBOTLARNING XALQARO STANDARTLARI BO'YICHA INVESTITSION MULKNI TAN OLIH VA O'LCHASH

Muzrapova Shahnoza Saydullayevna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

“Moliya va statistika” kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12179241>

Annotatsiya. Ushbu maqolada 40-sonli BHXSga muvofiq investitsiya mulkini tan olish va o'lchash bo'yicha asosiy tamoyillar tushuntiriladi. Ma'lumki, mulkka investitsiya qilishda uning qiymatini to'g'ri tan olish va o'lchash muhim, ammo murakkab jarayon hisoblanadi. Investitsion mulklar ijara daromadi yoki kapitalni oshirish yoki har ikkalasini olish uchun saqlanadigan mulkdir. 40-sonli BHXSga ko'ra investitsiya mulklari dastlabki qiymatda, shu jumladan tranzaksiya xarajatlarida baholanadi. Keyinchalik, korxonalar investitsiya mulkini baholash uchun adolatli qiymat modelini yoki tannarx modelini tanlashi mumkin.

Kalit so'zlar. Daromadni tan olish, aksiyadorlik jamiyati, investitsiyalar, investitsiya mulki, nomoddiy aktivlar, tan olish va amortizatsiya, uzoq muddatli aktivlar, asosiy vositalar.

Аннотация. В этой статье объясняются основные принципы признания и оценки инвестиционной недвижимости в соответствии с МСФО (IAS) 40. Известно, что правильное признание и измерение стоимости инвестиций в недвижимость – очень важный, но сложный процесс. Инвестиционная недвижимость – это недвижимость, предназначенная для получения дохода от аренды или прироста стоимости капитала, или того и другого. Согласно данным 40-го ВНХС, инвестиционная недвижимость оценивается по первоначальной стоимости, включая транзакционные издержки. Затем предприятия могут выбрать либо модель справедливой стоимости, либо модель затрат для оценки инвестиционной недвижимости.

Ключевые слова. Признание доходов, акционерное общество, инвестиции, инвестиционная недвижимость, нематериальные активы, признание и амортизация, основные средства, основные средства.

Abstract. This article explains the basic principles for the recognition and measurement of investment property in accordance with IAS 40. It is known that the correct recognition and measurement of the value of real estate investment is a very important, but complex process. Investment properties are properties held for rental income or capital appreciation, or both. Investment properties

are valued at initial cost, including transaction costs, according to the 40th BHXS. Then, businesses can choose either the fair value model or the cost model to value the investment property.

Key words. Income recognition, joint stock company, investment, investment real estate, intangible assets, recognition and amortization, basic assets, basic assets.

Investitsion mulklar ijara daromadi yoki kapitalni oshirish yoki har ikkalasini olish uchun saqlanadigan mulkdir. 40-sonli BHXSga ko'ra investitsiya mulklari dastlabki qiymatda, shu jumladan tranzaksiya xarajatlarida baholanadi. Keyinchalik, korxonalar investitsiya mulkini baholash uchun adolatli qiymat modelini yoki tannarx modelini tanlashi mumkin.

Ko'chmas mulk 40-sonli BHXSga muvofiq investitsiya mulki sifatida tasniflanishi uchun u quyidagi mezonlarga javob berishi talab qilinadi:

- Mulk ijaradan daromad olish, kapitalni oshirish yoki ikkalasini ham olish uchun ushlab turilishi kerak. Korxonadan foydalanayotgan yoki biznes jarayonida sotish uchun mo'ljallangan mulklar investitsiya mulki deb tan olinmaydi.

- Mulk asosan korxonada tasarrufidagi boshqa aktivlardan mustaqil ravishda pul oqimlarini yaratishi lozim. Bu xususiyat investitsiya mulklarini ishlab chiqarish yoki yetkazib berish jarayonlarida foydalaniladigan boshqa mulklardan ajratib turadi.

- Shuningdek, uzoq muddatli kapital qiymatini oshirish uchun mo'ljallangan yerlar, kelajakda noma'lum foydalanish uchun mo'ljallangan yerlar, operatsion lizing bo'yicha ijaraga olingan bino va operatsion lizing bo'yicha ijaraga beriladigan bo'sh binolar investitsion mulkka misol bo'ladi.

Kompaniyadagi investitsion mulklarni moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlariga ko'ra dastlabki o'lchashni ko'rib chiqamiz. 40-sonli BHXSga muvofiq, investitsiya mulklari dastlab tannarx bo'yicha baholanadi, bunga - xarid narxi, shuningdek, mulkni sotib olish uchun qilingan huquqiy to'lovlar va vositachilik to'lovlari kabi bevosita bog'liq bo'lgan har qanday xarajatlar kiritiladi.

Qabul qilingan investitsiya mulki uchun tannarx sotib olish narxi va har qanday bevosita bog'liq bo'lgan xarajatlardir. Korxonaning o'zida qurilgan investitsiya mulki uchun tannarx - materiallar va to'g'ridan-to'g'ri mehnat xarajatlari va investitsiya mulkini maqsadli foydalanish uchun yaroqli holatga keltirish bilan bevosita bog'liq bo'lgan har qanday boshqa xarajatlar hisoblanadi.

Dastlabki tan olingandan so'ng, 40-sonli BHXS korxonalariga quyidagilardan birini tanlash imkonini beradi:

Adolatli qiymat modeli - investitsiya mulki adolatli qiymat bo'yicha baholanganda o'lchov sanasida bozor ishtirokchilari o'rtasidagi tartibli bitimda investitsiya mulkini sotish uchun olinadigan narx hisoblanadi. Adolatli qiymatning o'zgarishidan kelib chiqadigan har qanday foyda yoki zarar korxonaga foydasi yoki zararida tan olinadi.

Xarajat modeli - investitsiya mulki har qanday yig'ilgan qadrsizlanish yo'qotishlari chegirib tashlangan amortizatsiya qiymati bo'yicha o'lchanadi. Xarajat modelidan foydalangan holda o'lchangan investitsiya mulklari uchun amortizatsiya siyosati egasi egallab turgan mulk uchun qo'llaniladigan siyosat bilan bir xil.

Korxonaga tanlangan siyosatni o'z yurisdiksiyasi doirasidagi barcha investitsiya mulklariga qo'llashi kerak. Bir modeldan boshqasiga o'zgartirish faqat mosroq taqdimotga olib kelgan taqdirdagina ruxsat etiladi.

Investitsion mulk uchun buxgalteriya yozuvlariga ba'zi misollar ko'rib chiqamiz: Dastlabki o'lchov:

D-t: Investitsiya mulki \$100,000

K-t: Naqd pul / kreditorlik qarzlari \$100,000

Keyingi o'lchov - Investitsiya qiymatining oshishi:

D-t: Investitsion mulk - \$10,000

K-t: Adolatli qiymatni tuzatishdan olingan daromadlar - P&L \$10,000

Keyingi o'lchov - Qiymati pasayganda yo'qotish:

D-t: Qiymati pasayganda yo'qotish - P&L \$5,000

K-t: Investitsion mulk - \$5,000

Hisobni to'xtatish - Aktivlarni yo'q qilish:

D-t: Naqd pul (cash) - \$120,000

K-t: Investitsion mulk - \$100,000

K-t: Mulknı hisobdan chiqarishdan olingan daromad - P&L \$20,000

Investitsion mulk dastlab 40-sonli BHXSga muvofiq o'z tannarxida baholanishi kerak. Bunga mulkning sotib olish bahosi va huqiqiy to'lovlar, mulknı o'tkazish soliqlari va boshqa tranzaksiya xarajatlari kabi bevosita bog'liq bo'lgan xarajatlar kiritiladi. Standartda aytilishicha, birja bitimi orqali sotib olingan investitsiya mulki, agar bitim tijorat mazmuniga ega bo'lmasa yoki adolatli qiymatni ishonchli aniqlash mumkin bo'lmasa, adolatli qiymat bo'yicha baholanishi kerak. Bunday holda, tannarx berilgan aktivning balans qiymatida o'lchanadi. Dastlabki tan olingandan so'ng, 40-sonli BHXS korxonalariga

investitsiya mulkini keyingi baholash uchun ikkita modeldan birini tanlash imkonini beradi:

Xarajat modeli - mulk amortizatsiya qilingan qiymat bo'yicha har qanday yig'ilgan qadrsizlanish yo'qotishlarini chegirib tashlagan holda o'lchanadi. Investitsion mulkning adolatli qiymati moliyaviy hisobotdagi izohlarda oshkor etilishi kerak.

Adolatli qiymat modeli - mulk har bir hisobot sanasida adolatli qiymat bo'yicha baholanadi, adolatli qiymatdagi o'zgarishlar foyda yoki zararda tan olinadi.

40-sonli BHXSga muvofiq, agar korxonalar adolatli qiymat modelini tanlasa, bu siyosat uning barcha investitsiya mulki aktivlariga nisbatan qo'llanilishi kerak. Adolatli qiymatni doimiy asosda ishonchli aniqlash mumkin bo'lmasa, bu holda tannarx modelidan foydalaniladi.

Xulosa qilib aytganda, investitsiya mulklari dastlab tannarx bo'yicha tan olinishi kerak. Keyinchalik, korxonalar amortizatsiya bilan tannarx modeli yoki adolatli qiymatdagi o'zgarishlar sof daromadga ta'sir qiladigan adolatli qiymat modeli o'rtasida tanlov qilishlari mumkin. Baholash modelini tanlash moliyaviy hisobotga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Yalpi ijara multiplikatori (GRM) yondashuvi investitsiya mulkning adolatli bozor qiymatini aniqlashning eng oddiy usullaridan biridir.

GRMni hisoblash uchun mulk narxini yoki qiymatini uning yillik yalpi ijara daromadiga ajratamiz:

Yalpi ijara multiplikatori (GRM) = mulk narxi yoki qiymati / yalpi yillik ijara daromadi.

Misol uchun, agar mulk 1 million dollarga baholansa va yalpi yillik ijara 100 000 AQSh dollar keltirsa, Yalpi ijara multiplikatori (GRM) quyidagicha bo'ladi:

$$GRM = \$1\,000\,000 / \$100\,000 = 10$$

Bu mulk yillik yalpi ijara daromadining 10 barobariga sotilishini anglatadi. GRM qanchalik baland bo'lsa, mulk uning ijarasiga nisbatan qimmatroq bo'ladi.

GRM yondashuvida e'tiborga olish kerak bo'lgan ba'zi asosiy jixatlar:

- U faqat ijaraga asoslangan qiymatning tezkor "qoidasi"ni taqdim etadi. Murakkab baholash usullari, shuningdek, xarajatlar, o'sish sur'atlari va hokazolarni hisobga oladi. GRMlar mulk turi va joylashuviga qarab sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Mulkning GRM qiymatini bir xil bozordagi shunga o'xshash mulklar bilan solishtirish uning o'tgan yoki kam baholanganligini ko'rsatishi mumkin.

GRM yondashuvining mazmunli bo'lishi uchun ijara daromadi barqaror va bozor stavkalarida barqaror bo'lishi kerak. U ijara haqidagi tartibsizliklar yoki o'zgaruvchanlikni yaxshi hisoblamaydi. Xulosa qilib aytganda, cheklangan bo'lsada, yalpi renta multiplikatori investitsiya ko'chmas mulkning asosiy omili - ijara daromadini yaratish potentsialiga asoslangan mulk qiymatining to'g'ridan-to'g'ri asosiy ko'rsatkichini beradi.

Moliyaviy hisobda asosiy vositalarning tan olinishi va baholanashini ko'rib chiqamiz.

Asosiy vositalar (PP&E) kompaniya faoliyati va unumdorligi uchun muhim bo'lgan uzoq muddatli aktivlardir. Ularni tan olish va moliyaviy hisobotlarda o'lchash muhim buxgalteriya tushunchasi hisoblanadi.

Asosiy vositalar (PP&E) dastlab uning boshlang'ich qiymati bo'yicha o'lchanadi, bu qiymatga quyidagi xarajatlar kiritiladi:

- To'langan haqiqiy xarid narxi;
- Yetkazib berish va ishlov berish xarajatlari;
- O'rnatish to'lovlari;
- Arxitektorlar va muhandislar uchun to'lovlar;
- Import bojlari,
- Qaytarilmaydigan soliqlar,
- Aktivni rahbariyat nazarda tutgan tarzda ishlashi uchun zarur bo'lgan joyga va holatga keltirish bilan bevosita bog'liq bo'lgan har qanday xarajatlar.

Dastlabki tan olingandan so'ng, 16-sonli BHXS korxonalariga keyingi o'lchash uchun xarajat modelini yoki qayta baholash modelini tanlash imkonini beradi:

Xarajat modeli - Aktiv to'plangan amortizatsiya va qadrsizlanishdan yo'qotishlarni olib tashlagan holda tannarx bo'yicha hisobga olinadi.

Qayta baholash modeli - Aktiv qayta baholangan qiymat bo'yicha hisobga olinadi, ya'ni qayta baholash sanasidagi adolatli qiymatdan keyingi amortizatsiya va qadrsizlanishdan yo'qotishlar chegirib tashlanadi. Qayta baholash modelini qo'llaydigan korxonalar balans qiymati hisobot sanasidagi adolatli qiymatdan sezilarli darajada farq qilmasligini ta'minlash uchun aktivlarni muntazam ravishda qayta baholashlari kerak.

Utilizatsiyadan foydalanish yoki uni tasarruf etishdan kelajakda iqtisodiy foyda kutilmasa hisobni to'xtatish natijasida kelib chiqadigan foyda yoki zarar ob'ekt tan olinishi to'xtatilganda foyda yoki zarar tarkibiga kiritiladi.

Aktivlarni baholashning ikkita asosiy tamoyili tarixiy qiymat va adolatli qiymatdir.

Tarixiy xarajat - bu aktiv uchun to'langan dastlabki xarid narxi. Bu eng oson usul, chunki u faktik tarixiy bitimga asoslangan.

Adolatli qiymat aktivning joriy bozor qiymatini baholashga qaratilgan. Buni aniqlash ancha murakkab bo'lishi mumkin, va bu jarayon ko'pincha professional baholashni talab qiladi.

Binolar yoki yerlar kabi investitsiya mulklari uchun 40-sonli Xalqaro Buxgalteriya Standarti (IAS) korxonalariga quyidagilardan birini tanlash imkonini beradi:

Tarixiy tannarx modeli: investitsiya mulki har qanday yig'ilgan qadrsizlanish yo'qotishlari chegirib tashlangan amortizatsiya qilingan tarixiy qiymati bo'yicha baholanadi. Bu oddiyroq usul hisoblanadi.

Adolatli qiymat modeli: investitsiya mulki har bir hisobot sanasida adolatli qiymat bo'yicha baholanadi, adolatli qiymatdagi o'zgarishlar foyda yoki zararda tan olinadi. Bu usul foydalanuvchilarga ko'proq kerakli ma'lumotlarni taqdim etadi, lekin muntazam baholashni talab qiladi.

Investitsion mulkni dastlabki tan olishda har ikkala modelda ham tannarx bo'yicha o'lchanishi kerak. Ushbu mulkning tannarxiga sotib olish narxi hamda yuridik to'lovlar va mulkni o'tkazish soliqlari kabi bevosita bog'liq bo'lgan har qanday xarajatlari kiradi. Dastlabki tan olingandan so'ng, korxonada vaqt o'tishi bilan aktivni keyinchalik baholash uchun tarixiy qiymat yoki adolatli qiymat modelini tanlaydi. Model tanlovi barcha investitsiya mulklariga izchil qo'llanilishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, investitsiya mulklari tarixiy tannarx yoki joriy adolatli qiymat hisob-kitoblar asosida o'lchanishi mumkin, bu esa qaysi model korxonaning buxgalteriya hisobi siyosatiga ko'proq mos kelishiga va moliyaviy hisobot foydalanuvchilariga foydaliroq ma'lumotlarni taqdim etishiga bog'liq. Dastlabki tan olish har doim qimmatga tushadi.

Investitsiya mulki 40-sonli BHXSga muvofiq ijara haqi olish yoki kapitalni o'stirish uchun saqlanadigan mulk sifatida belgilanadi. Ushbu standart investitsiya mulkiga nisbatan buxgalteriya hisobi tartibi va oshkor qilish talablarini belgilaydi.

40 - son BHXS talablariga ko'ra investitsion mulk dastlab qanday o'lchanadi

40-sonli BHXSga muvofiq, investitsiya mulki dastlab tannarxda baholanishi kerak. Bunga sotib olish narxi va yuridik to'lovlar, mulkni o'tkazish soliqlari va boshqa tranzaksiya xarajatlari kabi to'g'ridan-to'g'ri xarajatlari kiradi. Agar investitsiya mulki uchun to'lov kechiktirilgan bo'lsa, tannarxning

naqd puldagi ekvivalenti aniqlanadi. Agar to'lov kechiktirilmasa, to'lanishi mumkin bo'lgan foizlar ham dastlabki o'lchovga kiritiladi.

BHXSga muvofiq, korxonalar investitsiya mulkini keyingi baholash uchun tannarx modelini yoki adolatli qiymat modelini tanlash imkoniyatiga ega. Adolatli qiymat modeli - investitsiya mulki har bir hisobot sanasida adolatli qiymat bo'yicha baholanadi, adolatli qiymatdagi o'zgarishlar foyda yoki zararda tan olinadi.

Investitsion mulk jurnali yozuvlarini qayta baholash.

Agar investitsiya mulki adolatli qiymat modeli bo'yicha qayta baholangan bo'lsa, jurnaldagi yozuv quyidagicha bo'ladi:

Debet: Investitsion mulk aktivlari

Kredit: Investitsion mulkni qayta baholashdan olingan daromad

Agar qayta baholash avvalgi daromadlarning qadrsizlanishiga yoki bekor qilinishiga olib kelsa, yozuv:

Debet: Investitsion mulkni qayta baholashdan ko'rilgan zarar

Kredit: Investitsion mulk aktivlari

Ushbu yozuvlar balansdagi investitsiya mulkining balans qiymatidagi o'zgarishlarni qayd etadi.

40-sonli BHXSga muvofiq investitsiya mulkiga oid oshkor qilish talablarini ko'rib chiqamiz. 40-sonli BHXSga muvofiq asosiy oshkoraliklarga quyidagilar kiradi:

- Qo'llaniladigan o'lchov modeli;
- Davr boshidagi va oxiridagi balans qiymati o'rtasidagi muvofiqlashtirish;
- Investitsion mulk qiymatini realizatsiya qilish qobiliyatiga cheklovlar;
- Sotib olish, qurish, ta'mirlash, texnik xizmat ko'rsatish yoki yaxshilash bo'yicha shartnoma majburiyatlari;
- Haqiqiy qiymat va aniqlashda qo'llaniladigan usullar/taxminlar.

Buxgalteriya hisobining asosiy ta'siri va jurnal yozuvlari.

Investitsion mulklar 40-BHXSga muvofiq adolatli qiymat bo'yicha baholanadi. Investitsion mulklarning adolatli qiymatidagi o'zgarishlardan har qanday foyda yoki zarar ular yuzaga kelgan davrdagi foyda yoki zararda tan olinadi.

Masalan:

D-t: Investitsiya mulki \$100,000

K-t: Investitsion mulk bo'yicha daromadi 100 000 AQSh dollari

Ushbu jurnal yozuvida investitsiya mulki adolatli qiymatining 100 000 AQSh dollariga oshgani qayd etilgan. Daromad daromadlar to'g'risidagi hisobotda tan olinadi. Agar tannarx modeli qo'llanilsa, investitsiya mulklari

foydali muddati davomida amortizatsiya qilinadi. Amortizatsiya xarajatlari daromadlar to'g'risidagi hisobotda qayd etiladi.

Bundan tashqari, investitsiya mulklari har bir hisobot davrida qadrsizlanish ko'rsatkichlari bo'yicha baholanadi. Agar qadrsizlanish mavjud bo'lsa, balans qiymati foyda yoki zararda tan olingan qadrsizlanishdan yo'qotish orqali qoplanadigan qiymatga kamayadi.

Investitsion mulk (40-sonli BHXS) - adolatli qiymatdagi o'zgarishlar. 40-BXHSga muvofiq, investitsiya mulklari foyda yoki zararda tan olingan har qanday o'zgarishlar bilan adolatli qiymat bo'yicha baholanadi. Adolatli qiymatdagi o'sishlar sof daromadni oshiradi, adolatli qiymatdagi yo'qotishlar esa ular yuzaga kelgan davrda sof daromadni kamaytiradi.

Ushbu adolatli qiymatga tuzatishlar daromadlar to'g'risidagi hisobotda o'zgaruvchanlikni keltirib chiqarishi mumkin, ammo moliyaviy hisobot foydalanuvchilariga investitsiya mulkining samaradorligi to'g'risida ko'proq ma'lumot beradi. Moliyaviy hisobotga izohlarda adolatli qiymatni aniqlash uchun foydalanilgan baholash usullari oshkor etilishi kerak. Investitsion mulkdan olingan ijara daromadi ijara muddati davomida teng chiziqli usulda tan olinadi. Lizing oluvchiga berilgan har qanday imtiyozlar umumiy ijara daromadining bir qismi hisoblanadi va ijara muddati davomida taqsimlanadi. Operatsion lizing bo'yicha muzokaralar olib borish va tashkil etish bilan bog'liq dastlabki to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar investitsiya mulkining balans qiymatida kapitallashtiriladi va ijara muddati davomida xarajat sifatida tan olinadi.

Masalan:

D-t: Naqd pullar - \$10 000

K-t: Ijara daromadi - \$10,000

Ijara daromadi investitsion mulkni ijaraga oluvchidan oylik ijara to'lovi olinganligini qayd etadi. Ijara daromadi lizing shartnomasi bo'yicha to'g'ri chiziqli usulda tan olinadi.

40-sonli BHXSga muvofiq, investitsiya mulki chiqarilgandan keyin yoki investitsiya mulki foydalanishdan butunlay olib tashlangan va uni tasarruf etishdan kelajakda iqtisodiy foyda kutilmasa, tan olinishi (moliyaviy holat to'g'risidagi hisobotdan chiqarib tashlanadi) to'xtatiladi. Hisobni to'xtatish sanasi, odatda, birja bitimida oluvchi investitsiya mulki nazoratini qo'lga kiritgan sana hisoblanadi. Hisobni to'xtatishga sabab bo'ladigan boshqa hodisalar qatoriga investitsiya mulkining yong'in yoki boshqa hodisalar natijasida vayron bo'lishi yoki davlat tomonidan kompensatsiya to'lanmasdan olib qo'yilishi kiradi.

Utilizatsiyadan olingan daromad va zararlarni hisoblash

Investitsion mulkni tan olishni to'xtatishda yuzaga keladigan har qanday foyda yoki zarar mulkni sotishdan olingan sof tushum va uning balans qiymati o'rtasidagi farq sifatida hisoblanadi. Balans qiymati hisobni to'xtatishdan oldingi oxirgi hisobot sanasida qayd etilgan adolatli qiymatdir.

Investitsiya mulklarini hisobdan chiqarishdan olingan daromad/zararni hisoblash quyidagicha hisoblanadi:

Investitsion mulkni sotishdan olingan sof tushum - sotishdan oldingi oxirgi hisobot sanasidagi balans qiymati/adolatli qiymati =

Mulkning chiqib ketishidan olingan daromad yoki zarar.

Daromad yoki zarar tan olishni to'xtatish sodir bo'lgan hisobot davridagi foyda yoki zararda tan olinishi kerak.

Investitsion mulk qachon tan olinishi to'xtatiladi. 40 – sonli BHXSnig 57-bandiga muvofiq, investitsiya mulki tasarrufdan chiqarilganda yoki investitsiya mulki foydalanishdan butunlay olib tashlanganda va uni tasarruf etishdan kelajakda iqtisodiy foyda kutilmasa, tan olinishi to'xtatiladi.

Tan olishni to'xtatishga olib keladigan o'ziga xos hodisalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Investitsion mulkni sotish;
- Yong'in yoki boshqa hodisalar natijasida vayron bo'lgan investitsiya mulki;
- Davlat tomonidan mulkni tovonsiz olib qo'yish;
- Egasi egallab turgan mulk yoki inventarga o'tkazilgan mulk.

Xulosa qilib aytganda, investitsion mulklar dastlab tannarx bo'yicha, shu jumladan tranzaksiya xarajatlari bo'yicha baholanadi. Tashkilot o'zining barcha investitsiya mulklarini keyinchalik baholash uchun tannarx modelini yoki adolatli qiymat modelini tanlashi mumkin. Tanlangan model barcha mulklar uchun izchil qo'llaniladi. Adolatli qiymat modeliga ko'ra, adolatli qiymatdagi o'zgarishlar foyda yoki zararda tan olinadi. Investitsion mulklar hisobdan chiqarilganda yoki foydalanishdan butunlay olib tashlanganida to'xtatiladi va kelajakda iqtisodiy foyda kutilmaydi. Moliyaviy hisobotda foydalanilgan o'lchov modellari, nomlar bo'yicha cheklovlar, shartnoma majburiyatlari va adolatli qiymatdagi o'zgarishlarni solishtirish kabi to'g'ri oshkor etilishi talab qilinadi. Ushbu tamoyillarga rioya qilish ob'ektlar o'rtasida shaffof hisobot berish va

investitsiya mulklarini taqqoslash imkonini beradi. Tashkilotlar 40-sonli BXHS ga muvofiq investitsiya mulki sifatida ko'chmas mulkka mos kelishini diqqat bilan baholashlari kerak. Keyin tegishli o'lchov modeli tanlanishi va izchil qo'llanilishi kerak. Adolatli qiymatdagi o'zgarishlarni kuzatish va tegishli ma'lumotlarni taqdim etish ham investorlarga asosli qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Umuman olganda, 40-sonli BXHS investitsiya mulkini hisobga olish standartlariga rioya qilish to'g'ri moliyaviy hisobot va shaffoflik uchun juda muhim.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. 40-sonli BXHS "Investitsion mulk";
2. 16-sonli BXHS "Asosiy vositalar";
3. "Asosiy vositalar hisobini 16-sonli BXHS "Asosiy vositalar" asosida tashkil qilish". Shirinov U.A., Amonov A.A.
4. "MXHS asosida investitsion mulklarni hisobga olishning o'ziga xosligi" Axmadaliyeva Z.A.
5. "Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion mulk hisobini takomillashtirish" Muzrapova Sh.S.

